

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Anunciación

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 36 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV / principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 95.6 x 65.4 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Temple](#)

Iconografía / Tema: [Anunciación](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Cincinnati Art Museum](#) (Cincinnati, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1958.88

Historia del objeto

Juan de Flandes realizó esta pintura en torno a 1500. Aunque no se sabe con certeza la procedencia de la misma, lo más probable es que hubiese sido concebida para algún lugar situado en la actual Castilla y León debido a los lugares en los que desempeñó su actividad. A principios del siglo XX debió ponerse a la venta y fue adquirida por Alfredo Sedo, quien se la vendió en 1958 al Cincinnati Art Museum, donde se encuentra en la actualidad.

Descripción

La pintura representa el momento en el que el arcángel Gabriel anuncia a María que va a ser madre. La Virgen se encuentra en posición orante sosteniendo un libro entre sus piernas cuando recibe el aviso celestial. En la parte superior de la composición el Espíritu Santo en forma de paloma se sitúa encima de María.

Ubicaciones

- 1958

MUSEO

[Cincinnati Art Museum, Cincinnati \(Estados Unidos\)](#)

- principios del s.XX - 1958

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección Alfredo Sedo, Barcelona \(España\)](#)

- ca. 1500 - present principios del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca.
- VANDEVIVERE, Ignace (1985): *Juan de Flandes*, Europalia, Brujas.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

The Annunciation

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 36 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c. / Early 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Dimensions: 37 5/8 x 25 3/4 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Anunciación](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Cincinnati Art Museum](#) (Cincinnati, United States)

Inventory number in current collection: 1958.88

Object History

Juan de Flandes created this painting around 1500. Although the original location of the painting is uncertain, it was most likely conceived for a site in present-day Castile and León, given the places where the artist worked. It is believed that the painting was put up for sale in the early 20th century and was acquired by Alfredo Sedo, who later sold it in 1958 to the Cincinnati Art Museum, where it is currently housed.

Description

The painting depicts the moment when the angel Gabriel announces to Mary that she is to become a mother. The Virgin is shown in a prayerful position, holding a book on her lap as she receives the divine message. At the top of the composition, the Holy Spirit, in the form of a dove, is positioned above Mary.

Locations

- 1958

MUSEUM

[Cincinnati Art Museum, Cincinnati \(United States\)](#)

- Early XX - 1958

PRIVATE COLLECTION

[Alfredo Sedo Collection, Barcelona \(Spain\)](#)

- ca. 1500 - presentEarly XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca.
- VANDEVIVERE, Ignace (1985): *Juan de Flandes*, Europalia, Brujas.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

